

TOSHKENT SHAHAR YUNUSOBOD TUMANIDA JOYLASHGAN TOSHKENT ARXITEKTURA-QURILISH UNIVERSITETI MUHANDISLIK FAKULTETI BINOSINI KADASTR ISHLARINI TUZISH

Tag'ayeva Dilafruxxon Usmonovna

Toshkent arxitektura-qurilish universiteti,

O'razov Diyorbek Uyg'un o'g'li

Bakalavr Toshkent arxitektura-qurilish universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15710806>

Annotatsiya: Mazkur maqolada Bino va inshootlar kadastr ishlarini tuzish Toshkent arxitektura-qurilish universiteti muhandislik fakulteti binosi misolida ko'rsatilgan bo'lib, Kadastr yig'ma jildini shakllantirish bosqichlari keltirib o'tilgan.

Аннотация: В данной статье рассмотрено ведение и составление кадастровых работ здания, на примере инженерного факультета Ташкентского архитектурно-строительного университета, а также приведены этапы формирования кадастрового дела.

Annotation: This article presents the preparation of cadastral works for buildings and structures using the example of the Engineering Faculty building of Tashkent Architecture and Construction University, and outlines the stages of forming the cadastral compilation file.

Kalit so'zlar: Inventarizatsiya, kadastr yig'ma jildi, kadastr raqami, ko'chmas mulk, liter, xatlov jarayoni.

Ключевые слова: инвентаризация, кадастровое дело, кадастровый номер, недвижимость, литер, процесс инвентаризации.

Keywords: inventory, cadastral compilation file, cadastral number, real estate, liter, inventory process.

Kirish qismi: Binolar va inshootlar davlat kadastrini binolar va inshootlardan samarali foydalanishni va ularni muhofaza qilishni shuningdek binolar va inshootlarga egalik huquqi va boshqa ashyoviy huquqlar davlat ro'yxatidan o'tkazilishini ta'minlash uchun yuritiladi. Mazkur maqolada bino va inshootlar kadastrini tuzishda bajariladigan kadastr ishlarini ketma-ketligini ko'rib chiqamiz.

Asosiy qism: Avvalo Bino va inshootlarning kadastr ishlarini tuzish uchun bino va inshootlarning mulkdorlari foydalanuvchilari tomonidan davlat xizmatlari markazlari yoki yagona interaktiv portal my.gov.uz orqali ariza shakllantiriladi va bu ariza davlat kadastrlari boshqarmalariga va ularning filiallariga yo'naltiriladi. Kadastr muhandislari tushgan ariza bo'yicha o'rganish ishlarini olib boradi va joyga chiqib xatlov jarayonini o'tkazadi va joyning xomaki chizmasini chizadi.

Kadastr raqami 0001
 Liter A
 1-qavat rejasl

1-chizma. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti muhandislik fakulteti binosi 1-qavati chizmasi

Xatlov jarayonidan olingan ma'lumotlar asosida AutoCad dasturi orqali bino va inshootlarning chizmalari yer uchastkasining bosh rejasl tayyorlanadi. 1C va Uzkad dasturlari orqali bino va inshootlarning inventarizatsiya ma'lumotlari to'ldiriladi, huquqiy hujjatlari kiritiladi. Quyida keltirilgan jadvalda binoni inventarizatsiya ma'lumotlari keltirilgan:

1-jadval. Toshkent arxitektura qurilish universiteti muhandislik binosining inventarizatsiya ma'lumotlari

Kadastr raqami	Liter	Qavat	Xonalar raqamlar	Xonalar nomi	Tashqi maydonlarning hisoblash formulasi	Maydoni (kv.m)	Balandligi m (h)
0001	A	1	1	Daxliz	6,20*1,50	9,3	3,25
0001	A	1	2	Yo'lak	Formula	287,9	3,25
0001	A	1	3	O'quv xonasi	11,95*6,40	76,48	3,25
0001	A	1	4	O'quv xonasi	11,95*6,40	76,48	3,25
0001	A	1	5	Xojatxona	2,90*6,40	18,45	3,25
0001	A	1	6	Xojatxona	2,90*6,40	18,45	3,25
0001	A	1	7	O'quv xonasi	18,15*6,40	116,00	3,25
0001	A	1	8	Lift shaxtasi	2,15*2,50	4,27	3,25
0001	A	1	9	Omborxonasi	5,00*2,90+2,35*2,50	20,37	3,25
0001	A	1	10	O'quv xonasi	6,40*11,35	72,64	3,25
0001	A	1	11	O'quv xonasi	6,40*11,35	72,64	3,25
0001	A	1	12	O'quv xonasi	6,40*11,35	72,64	3,25
0001	A	1	13	O'quv xonasi	8,60*6,40	55,04	3,25
0001	A	1	14	Xizmat xonasi	3,00*6,40	19,2	3,25

Kadastr yig'ma jildi tarkibida kadastr pasporti yer uchastkasining topografik xaritasi, yer uchastkasining bosh rejasl chizmasi, bino va inshootlarning chizmalari, bino va inshootlarning

inventarizatsiya ma'lumotlari, yer uchastkasing huquqiy hujjatlari (oldi-sotdi shartnomasi, hadya shartnomasi, me'ros shartnomasi, shahar va viloyat hokimi qarori) dan tashkil topadi.

Kadastr yig'ma jildi shakllantirilganidan so'ng kadastr pasportini berish uchun to'lov miqdori qiymatida xabarnoma davlat xizmatlari markaziga yoki ariza beruvchiga elektron shaklda yuboriladi. Ariza beruvchi xabarnomani olgandan so'ng bir oy mobaynida to'lov qiymatini to'laydi va kadastr pasportini elektron shaklda qabul qilib oladi.

Xulosa: Bino va inshootlar kadastr qurilish sohasining ajralmas bo'lagi bo'lib, ko'chmas mulk daxlsizligini ta'minlash, soliq tizimini samarali tashkil etish va shaharsozlik jarayonlarini boshqarishda muhim ahamiyatga egadir.

Ushbu maqolada bino va inshootlarning kadastr ishlarini tuzish Toshkent arxitektura-qurilish universiteti muhandislik fakulteti binosi misolida ko'rib chiqildi. Olib borilgan o'lchash ishlari davomida, binoning umumiy qurilish osti maydoni **1306 m²**, umumiy 5 ta qavatning foydali maydoni **5151.21 m²** ekanligi aniqlandi va kadastr yig'ma jildini shakllantirish jarayoniga tayyorlandi.

References:

Используемая литература: Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Указа Президента Республики Узбекистан от 7 сентября 2020 года УП-6061 «О мерах по кардинальному совершенствованию системы ведения учета земли и государственных кадастров»
2. Техническое руководство по топографической съемке объектов недвижимости и созданию цифровых кадастровых планов №233-06 от 05.09.2023
3. Abdurakhmonov, S., Khamidova, M., Romanyuk, Y., Sattorov, S., Adizov, S., Karimov, E., & Bozorov, M. (2024). Conventional and current approaches of urban mapping and geodetic base formulation for establishing demographic processes database: Tashkent, Uzbekistan. In E3S Web of Conferences (Vol. 497, p. 02028). EDP Sciences.
4. А. В. Пересветова «Основные понятия и принципы работы программы САПР AutoCAD» Москва -2015г. – 22с.
5. Романюк Ю. А., Нематжанов С. А. Применение космической съемки при идентификации зданий и сооружений в городе Нурафшан Ташкентской области //Форум молодых ученых. – 2025. – №. 4 (104). – С. 101-110.
6. Романюк Ю. Градостроительная документация развития земель сельских населенных пунктов в республике Узбекистан //Тенденции и перспективы развития городов. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 504-507.
7. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 610 от 18.10.2022 "О мерах по обеспечению прозрачности учета прав на недвижимое имущество, а также совершенствованию некоторых административных процедур в сфере кадастра".
8. I.I.IXLOSOV, D.M.RIZAYEVA "DAVLAT KADASTRI ASOSLARI" – 2019.